

INGLIZ TILIDA TALAFFUZ VA TALAFFUZ KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI HAQIDA TUSHUNCHALAR

Erdanova Shaxnoza Muxtor qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8199171>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilida talaffuz va talaffuz ko'nikmalarini shakllantirish tamoyillari borasida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Fonetik birlik, „o'xshash“, „yaqin“, „o'xshamaydigan“ talaffuz, tovush, til, tovushni ovoz chiqarib aytish, yolg'iz, so'zda va jumlada aytish va eshitish.

CONCEPTS ABOUT THE PRINCIPLES OF THE FORMATION OF PRONUNCIATION AND PRONUNCIATION SKILLS IN ENGLISH

Abstract. This article cites information on the principles of the formation of pronunciation and pronunciation skills in English.

Key words: phonetic unit, „similar to“, „close to“, „dissimilar to“ pronunciation, sound, language, sound to say out loud, alone, in Word and sentence to say and hear.

ПОНЯТИЯ О ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ И НАВЫКОВ ПРОИЗНОШЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В данной статье представлена информация о принципах формирования произношения и навыков произношения на английском языке.

Ключевые слова: фонетическая единица, „похожий“, „близкий“, „непохожий“ произношение, звук, язык, произнесение звука вслух, в одиночку, в слове и предложении и слышать.

Talaffuz birligini yolg'iz, so'zda yoki gapda taqdim etish usullari muammosini xolisona hal qilish talaffuz ko'nikmasini shakllantirishda muhimdir. Talaffuzni o'rgatish chog'ida ko'p narsa o'quvchilarni talaffuz birligi bilan „tanishtirish“ tushunchasining metodik izohini bilishga bog'liq. Tanishtirish deganda, fonetik birlikni muallimning aytishi va o'quvchilarning eshitishi tushuniladi. Ushbu usullarning o'ziga xos ijobiy va salbiy tomonlari bor.

O'zbek maktablarida chet tildagi talaffuzni o'rgatishda muallim umumiydan xususiya qarab faoliyat yuritishi, o'quvchi esa xususiya umumiyga o'tishi tajribada isbotlangan optimal metodik yo'ldir.

Chet tilida talaffuzni taqdim etish usullari uchta: yolg'iz, so'zda va jumlada aytish va eshitish. Talaffuzni o'rgatish usullari tovushning oson/qiyinlik darajasi bilan bog'liq. Chunonchi, o'quvchi ona tilisi (yoki til tajribasi) nuqtayi nazaridan „o'xshash“, „yaqin“, „o'xshamaydigan“ birliklarni farqlash mumkin.

Yolg'iz aytiladigan unli va undoshlar o'ta qiyin, so'zda aytiladigan unli, undosh fonetik hodisalar o'rtacha qiyinlikda bo'lib, jumlada aytiladigan unli va undoshlar oson fonetik birliklarni tashkil etadi. Qiyin hisoblanadigan yangi tovush talaffuzining o'rgatilishi quyidagi ta'limiy bosqichlardan o'tadi.

1. Muallim ijrosida nutq namunasining aytilishi va O'quvchilar tomonidan eshitish bosqichi. O'quvchilar diqqati jumla mazmunini va undagi yangi so'zning ma'nosini tushunib olishga qaratiladi. Yangi tovushni muallim, avvalo, jumlada, so'ngra so'zda aytadi, o'quvchilar tinglab idrok etishadi.

2. Fonetik birlikning sintetik (yaxlit) tarzda idrok etishdan analitik (qismlarga bo‘lib) tinglashga o‘tiladi. Muallim so‘zdagi yangi tovushni ajratib aytadi hamda uning artikulyatsiyasini lo‘nda qilib tushuntirib beradi, ya‘ni qisqa qoida-ko‘rsatmani bayon etadi. (Talaffuzga doir qoida haqida quyida ma‘lumot beriladi.) Muallim ko‘rsatmasiga binoan o‘quvchilar nutq organlarini mazkur tovushni aytishga tayyorlaydilar.

Muallimning talaffuzi va tushuntirishlari bunga ko‘maklashadi. Ikkinchi bosqich — tovushni ovoz chiqarib aytishga tayyorgarlik — uni ichki nutqda aytishni ta‘minlaydi.

3. Eshitib idrok etish va ichda aytishdan ovoz chiqarib talaffuz qilishga o‘tish bosqichi. Yangi tovush namunasini muallim aytib ko‘rsatadi, o‘quvchilar birgalikda va yakka-yakka bo‘lib takrorlaydilar. Shunday qilib, tahlil va taqlid yo‘li bilan yangi tovushning yolg‘iz holdagi talaffuzi o‘rganiladi.

4. Yangi tovushni boshqalari bilan biriktirib aytish bosqichi. Tovush o‘rganilgan tovushlar bilan birikmalarda aytiladi. Imkon boricha unli va undosh birikmalari mashq qilinadi.

5. Yangi tovush so‘zda aytiladi. Muallimdan ibrat olib, o‘quvchilar xor va yakka-yakka bo‘lib talaffuz etadilar. Mabodo so‘zda ikkita yangi tovush bo‘lsa, ulardan eng avval puxta o‘zlashtiriladi, so‘ngra ikkinchisi aytiladi (qiyinchiliklarni tarqatib berish mezoniga amal qilinadi). Oxirida so‘z talaffuz qilinadi. Bu bosqich tovushning ma‘no anglatish xususiyati (fonema)ni o‘rgatishga bag‘ishlanadi.

6. Endi yangi tovush jumla tarkibida talaffuz etiladi. Muallim boshlaydi, o‘quvchilar taqliddan qaytaradilar. So‘zning tovush va ma‘no ifodasi bevosita jumlada shakllanadi. Bu bosqichda jumalarni aytish — axborot almashish darajasida mashq qilish demakdir.

7. Yangi o‘zlashtirilgan tovushni mustahkamlash bosqichi. Turli talaffuz sharoitida, ya‘ni kichik va katta kontekstda, shuningdek, yolg‘iz, so‘zda va gapda o‘rganilayotgan tovush erkin qo‘llanadi.

8. O‘quvchilar til tajribasida mavjud tovushlar bilan yangi tovushni chalkashtirmasliklari uchun mashqlar bajarish lozim (ona tili va ikkinchi til tovushi bilan qiyoslash va ilgari o‘zlashtirilgan chet tildagi tovushlar bilan solishtirish kabilar). Qiyoslash va solishtirish yolg‘iz, so‘zda va jumlada aytiladigan tovushlar asosida mashq qilinadi. Ushbu yakuniy bosqichda ham muallim rahnamoligida mashqlar bajariladi.

Tavsiya etilgan yangi tovush talaffuzini o‘rgatishning sakkiz bosqichli taqdimot pallasini quyida inglizcha [w] fonetik birligi orqali namoyish etiladi.

Muallim “What is your name?” jumlasini aytadi. Mashqda what so‘zini bir necha bor takror talaffuz qiladi. Jumla mazmuni va so‘z ma‘nosi ochilgandan keyin, ushbu so‘zdagi yangi tovushni bir necha bor ajratib aytadi. Muallim talaffuzida tovush namunasini tinglash orqali o‘quvchilarda tovushning dastlabki eshitish tasavvuri paydo bo‘ladi.

Retseptiv shakllantiruvchi mashqlar: Boshlang‘ich davrda chet tildagi nutqni eshitish qobiliyatini o‘stirishga katta e‘tibor beriladi. Tovushlarning farqiga borishning ahamiyati metodikada ishonchli dalillar bilan isbotlangan. Maxsus eshitish mashqini bajarmasdan o‘quvchilar o‘z talaffuz xatolarini seza olmaydilar. Shuning uchun ham eshitish qobiliyati pastligi talaffuzda yo‘l qo‘yiladigan xatolarning sabablaridan sanaladi.

Reproduktiv shakllantiruvchi mashqlar: Chet tildagi nutqiy birliklarning dastlabki talaffuz qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga mo‘ljallanadi.

Takomillashtiruvchi mashqlar. Ogʻzaki yoki yozma nutqni rivojlantirish jarayonida bunday mashqlar talaffuz koʻnikmasining avtomatlashuvi uchun moʻljallanadi. (Tovushni taqdim etish va mashq qilish (mustahkamlash) bilangina kifoyalanish yetarli emas, shuningdek, qoʻllanilish bosqichidan ham oʻtkazish kerak.).

REFERENCES

1. Chet til oʻqitish metodikasi: chet tillar oliy oʻquv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik / J.J. Jalolov. — Toshkent: Oʻqituvchi, 2012.
2. Jalolov J. Chet tilini oʻqitish metodikasi.- Toshkent. “Oʻqituvchi nashriyoti” 1996 y.
3. Hoshimov Oʻ.H, Yokubov I.YA. Ingliz tili oʻqitish metodikasi.- Toshkent 2003y.